

information du SIES

Enseignement supérieur, Recherche & Innovation

Près de deux bacheliers sur trois suivent une formation en STS, IUT ou licence après l'obtention de leur baccalauréat, un quart sont dans d'autres formations et 13% ne prolongent pas leurs études dans l'enseignement supérieur. Les étudiants peuvent passer d'une formation à l'autre soit du fait de réorientation ou de poursuite après l'obtention d'un premier diplôme. Des redoublements peuvent aussi intervenir. Les durées moyennes pour obtenir un BTS vont ainsi de 2,2 années pour ceux qui y sont rentrés directement, à 3,4 ans pour ceux passés par une licence auparavant. Ces durées, ainsi que les taux de réussite et de poursuite fluctuent fortement selon les caractéristiques des bacheliers : dans le parcours licence, deux bacheliers généraux sur trois sont diplômés en moyenne en 3,4 ans, contre un bachelier professionnel sur dix, au bout de 4,2 années.

Parcours dans l'enseignement supérieur : du baccalauréat au premier diplôme du premier cycle

Début 2010, près d'un bachelier sur cinq se réoriente à l'issue de sa première année dans l'enseignement supérieur

Les parcours d'étude non linéaires dans l'enseignement supérieur font moins l'objet d'une analyse systématique sans pour autant que leur part soit négligeable. Les réorientations se situent principalement dès les premières années d'étude. De fait, début 2010, près d'un bachelier sur cinq s'est réorienté après sa première année dans l'enseignement supérieur, tandis que le taux de sortie sans diplôme des principales filières du premier cycle (BTS, DUT, licence) s'élève à 31 %, ce taux variant sensiblement selon la filière du baccalauréat suivi (25 % en filière générale, 32 % en filière technologique et 53 % en professionnelle). Par ailleurs, les diplômés sont 26 % à avoir redoublé au cours de leur parcours dans l'enseignement supérieur (40 % pour les sortants sans diplômes), ce qui augmente la durée avant l'obtention de leur diplôme. De fait, le temps moyen d'obtention des diplômes à bac+2 et à bac+3 est de 2,3 et 3,5 ans, respectivement. Il est également remarquable que le temps moyen passé dans l'enseignement supérieur avant une sortie sans aucun diplôme soit de 3 ans. Cette analyse propose ainsi un état des lieux des parcours de formation sur le premier cycle de l'enseignement supérieur avant les effets attendus par la loi ORE de 2018 et

la réforme du baccalauréat effective à partir de 2021, ces réformes ayant notamment pour but de fluidifier le passage de l'enseignement secondaire à l'enseignement supérieur et donc *in fine* susceptibles d'avoir pour effet de diminuer le nombre de réorientations et/ou de redoublements dans l'enseignement supérieur.

Près de deux bacheliers sur trois suivent une formation en STS, IUT ou licence

Au niveau du premier cycle, près des deux tiers des bacheliers suivent, au cours de leur parcours d'étude, une préparation au BTS, au DUT, à la licence générale ou à celle professionnelle. Cette analyse porte sur les trajectoires dont ces formations constituent le point de départ ou le point d'aboutissement, à l'issue d'un parcours direct ou indirect. Pour ce faire, elle s'appuie sur les données collectées sur une cohorte de bacheliers de 2008. Ces étudiants sont interrogés durant tout leur parcours dans l'enseignement supérieur sur une durée totale de sept ans (*voir Encadré 1*), ce qui permet de disposer d'un nombre suffisant d'observations pour appréhender des parcours complexes et longs. Cette enquête fournit une information précise sur les différentes formations suivies par les étudiants, sur les durées passées dans ces formations, ainsi que sur leur sortie avec ou sans diplôme.

FIGURE 1 - Caractéristiques des bacheliers selon le type de parcours suivi

	Poids des bacheliers de 2008 (en %)	Part de bacheliers généraux	Part de bacheliers avec mention	Part des bacheliers n'ayant pas redoublé avant le bac
Inscription en IUT, STS ou licence	64	57	40	56
<i>dont STS exclusivement¹</i>	17	16	35	37
<i>STS-L3</i>	2	40	36	56
<i>STS-licence professionnelle</i>	5	23	42	42
<i>IUT sans réorientation²</i>	8	70	50	63
<i>Licence sans réorientation²</i>	19	86	38	67
<i>Licence - STS</i>	2	67	20	61
<i>Autre formation - licence</i>	3	82	50	75
<i>Autre formations - STS</i>	2	39	30	50
Poursuite dans d'autres formations qu'un IUT, une STS ou une licence	23	83	66	78
Non poursuite après l'obtention du baccalauréat ou poursuite dans des formations non supérieures	13	14	25	31
Ensemble des bacheliers 2008	100	58	45	58

¹ Le parcours STS exclusivement signifie que les étudiants ont suivi une STS sans se réorienter avant diplomation éventuelle et sans poursuite en licence ou licence professionnelle.

² Le parcours IUT sans réorientation (resp. Licence sans réorientation) signifie que les étudiants ont suivi un IUT (resp. une licence) sans se réorienter avant diplomation éventuelle.

Lecture : 64 % des bacheliers 2008 ont poursuivi leurs études après le baccalauréat dans une STS, un IUT ou une licence. Parmi eux, 17 % sont allés en STS sans poursuivre ensuite vers une licence ou une licence professionnelle. Les bacheliers ayant suivi ce parcours sont 35 % à avoir obtenu leur baccalauréat avec une mention, ils sont 16 % à venir d'une filière générale et 37 % à ne pas avoir redoublé avant le baccalauréat.

Champ : France métropolitaine

Source : MESRI DGESIP/DGRI SIES, panel de bacheliers 2008

FIGURE 2 - Trajectoires des bacheliers 2008 inscrits dans une STS, un IUT ou une Licence au cours de leurs premières années dans l'enseignement supérieur

Note : les pourcentages signalés en bleu concernent les réorientations, ceux laissés en noir concernent les poursuites d'études.

Lecture : parmi les bacheliers 2008 inscrits dans une STS, un IUT ou une Licence dans les premières années de leurs parcours dans l'enseignement supérieur, 42 % sont allés en STS juste après l'obtention de leur baccalauréat. Parmi eux, 8 % sont ensuite allés en licence après l'obtention du BTS et 1 % s'y sont réorientés sans avoir obtenu de BTS préalablement.

Champ : France métropolitaine

Source : MESRI DGESIP/DGRI SIES, panel de bacheliers 2008

Sur la base de ces observations, huit principaux parcours ont pu être mis en évidence. Il s'agit des bacheliers commençant par :

- une STS sans se réorienter avant diplomation éventuelle et sans poursuite en licence ou licence professionnelle (« STS exclusivement »);
- une STS puis poursuivant en licence (« STS-L3 »);
- une STS puis poursuivant en licence professionnelle (« STS-licence professionnelle »);
- un IUT sans se réorienter avant diplomation éventuelle, suivi ou non d'une licence ou d'une licence professionnelle (« IUT sans réorientation »);
- une licence, sans se réorienter avant diplomation éventuelle (« Licence sans réorientation »);
- une licence puis se réorientant en STS (« Licence-STS »);
- une formation autre qu'une STS, un IUT ou une licence puis se réorientant en licence (« Autre formation-licence »);
- une formation autre qu'une STS, un IUT ou une licence puis se réorientant en STS (« Autre formation-STS »).

Ces huit parcours types représentent près de 90 % des situations possibles. Les parcours simples en STS exclusivement et en licence sans réorientation en sont les deux plus courants, suivis par les parcours simples en IUT sans réorientation (figure 1). Ils concernent respectivement 17 %, 19 % et 8 % des bacheliers 2008. Les cinq parcours non linéaires également analysés dans cette étude concernent conjointement 14 % des

bacheliers 2008. Les 10 % des parcours restants, qui ne sont pas étudiés par la suite, et qui concernent 6 % des bacheliers 2008, sont plus atypiques, comme par exemple une réorientation en STS après une année en IUT ou encore une réorientation en licence après une année en STS. Considéré séparément, chacun d'eux se rapporte à moins de 2 % des bacheliers.

Un bachelier sur dix entrant en licence change de spécialité l'année suivante

Parmi les trajectoires d'étude considérées, 42 % débutent par une STS, 38 % par une Licence, 15 % par un IUT et 5 % par une autre formation du supérieur (CPGE, écoles spécialisées...). Dans un deuxième temps (figure 2), seuls 2 % des bacheliers ayant débuté par une STS se réorientent (à raison de 70 % en licence générale et 30 % en IUT), tandis que 44 % d'entre eux arrêtent leurs études (dont 26 % après obtention du diplôme) et 54 % les poursuivent, et ce notamment en licence professionnelle (14 %) et en licence (8 %).

Parmi les bacheliers ayant débuté par une licence, 10 % d'entre eux restent en licence après un changement de spécialité, 8 % se réorientent en STS et seulement 2 % en IUT.

Par ailleurs, 23 % arrêtent leurs études dans les quatre premières années après leur baccalauréat, dont 17 % sans avoir obtenu de diplôme.

La même durée pour être diplômé du premier cycle que pour en sortir sans diplôme

Tous parcours confondus, le temps moyen passé en études avant d'obtenir un BTS, un DUT ou une licence est égal à trois ans. Il est similaire au temps passé par les bacheliers qui sortiront sans diplôme de l'enseignement supérieur (figure 3). Le même constat s'impose pour les trois parcours les plus fréquents. La durée moyenne pour obtenir un diplôme de BTS (hors diplômés poursuivant en licence ou licence professionnelle) ou de DUT est de 2,2 ans, tandis qu'il est respectivement de 2,2 ans et de 2,7 ans pour les bacheliers qui empruntent ces deux parcours mais ne parviennent pas jusqu'au diplôme. S'agissant du parcours sans réorientation en licence, la durée moyenne est de 3,5 ans pour les diplômés contre 3,4 ans pour les non-diplômés.

Comment expliquer cette même durée pour être diplômé du premier cycle que pour en sortir sans diplôme. Ce constat repose en partie sur le fait qu'avant de sortir sans diplôme, ces étudiants se sont réorientés et ont redoublé plus souvent que les autres. De fait, la part des bacheliers se réorientant à l'issue de leur première année représente 25 % des effectifs initiaux parmi les sortants non diplômés contre 17 % des sortants diplômés de l'enseignement supérieur. De même, 40 % des sortants non diplômés ont redoublé au cours de leur parcours dans l'enseignement supérieur, alors que cela concerne seulement 26 % des sortants diplômés.

FIGURE 3 - Réussite et durées dans l'enseignement supérieur selon le type de parcours suivi

	Taux de diplômés (en %)	Part de diplômés poursuivant (en %)	Durée moyenne pour obtenir le diplôme (en années)	Durée moyenne avant sortie sans diplôme (en années)
Inscription en IUT, STS ou licence	69,1	62,6	3,0	3,0
dont STS exclusivement ¹	62,6	35,1	2,2	2,2
STS-L3	41,1	50,9	2,12 / 3,60	-
STS-licence professionnelle	69,8	21,4	2,14 / 3,42	-
IUT sans réorientation ²	88,2	86,7	2,2	2,7
Licence sans réorientation ²	58,8	64,1	3,5	3,4
Licence - STS	67,9	62,2	1,0 / 3,42	3,2
Autre formation - licence	53,7	29,8	1,03 / 3,92	3,6
Autre formations - STS	52,7	50,6	1,02 / 3,14	2,2
Ensemble des bacheliers 2008 inscrits en filière bac + 2	74,5	66,2	2,3	2,3
Ensemble des bacheliers 2008 inscrits en filière bac + 3	55,4	60,4	3,5	3,4

¹ Le parcours STS exclusivement signifie que les étudiants ont suivi une STS sans se réorienter avant diplomation éventuelle et sans poursuite en licence ou licence professionnelle.

² Le parcours IUT sans réorientation (resp. Licence sans se réorienter) signifie que les étudiants ont suivi un IUT (resp. une licence) sans se réorienter avant diplomation éventuelle.

Lecture : 69,1 % des bacheliers 2008 ayant poursuivi leurs études après le baccalauréat dans une STS, un IUT ou une licence ont obtenu l'un de ces diplômes. 69,8 % des bacheliers ayant poursuivi en licence professionnelle après leur STS l'ont obtenue. Ils sont restés en moyenne 2,14 ans en STS et 1,28 an en licence professionnelle, soit au total 3,42 ans.

Champ : France métropolitaine

Source : MESRI DGESIP/DGRI SIES, panel de bacheliers 2008

FIGURE 4 - Durées moyennes jusqu'au diplôme selon la mention, série du baccalauréat et redoublement avant le baccalauréat

Caractéristiques	Mention		Série du baccalauréat			Redoublement avant le baccalauréat		
	Sans	Avec	Générale	Technologique	Professionnelle	Pas de redoublement	Un an	Deux ans ou plus
STS exclusivement ¹	2,3	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,3
STS-L3	3,6	ns	ns	3,6	ns	3,6	3,8	ns
STS-licence professionnelle	ns	ns	ns	3,4	ns	3,3	ns	ns
IUT sans réorientation ²	2,3	2,1	2,1	2,3	ns	2,2	2,2	ns
Licence sans réorientation ²	3,6	3,3	3,4	3,6	4,2	3,4	3,5	3,5
Licence-STS	3,5	3,3	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Autre formation-licence	4,1	ns	3,9	4,2	ns	3,9	3,9	ns
Autre formation-STS	3,2	3,0	ns	ns	ns	3,1	3,2	ns

¹ Le parcours STS exclusivement signifie que les étudiants ont suivi une STS sans se réorienter avant diplomation éventuelle et sans poursuite en licence ou licence professionnelle.

² Le parcours IUT sans réorientation (resp. Licence sans réorientation) signifie que les étudiants ont suivi un IUT (resp. une licence) sans se réorienter avant diplomation éventuelle.

Lecture : les bacheliers 2008 sans mention ayant poursuivi leurs études après le baccalauréat dans une STS sans poursuivre ensuite dans une licence ou une licence professionnelle ont obtenu leur BTS en 2,3 années en moyenne.

Champ : France métropolitaine

Source : MESRI DGESIP/DGRI SIES, panel de bacheliers 2008

À noter que le temps total passé en études est plus élevé pour les diplômés que pour les sortants sans diplôme du fait de la poursuite d'étude après l'obtention du diplôme.

Les réorientations se traduisent, en moyenne, par une année d'étude supplémentaire

La durée avant diplomation des bacheliers entrant directement en STS, en IUT et en licence s'écarte peu de celle prévue par le diplôme : 2,3 années, en moyenne, pour les diplômés à bac +2 et 3,5 années à bac +3. La réorientation dans le parcours s'effectue principalement entre la première et deuxième année d'étude, le temps moyen observé avant ce mouvement étant très proche d'un an. La durée avant diplomation en est allongée d'autant dans la majorité des cas. Il faut ainsi, en moyenne, entre 3,1 ans et 3,4 ans pour obtenir un BTS après une réorientation. Les bacheliers s'étant réorientés depuis une autre formation vers

la licence passent eux, en moyenne, près de quatre ans avant d'obtenir la licence. Cette durée est toutefois légèrement inférieure à quatre ans du fait de la présence de bacheliers ayant commencé leurs études par une CPGE et bénéficiant d'une équivalence leur permettant de ne pas entrer en première année de licence.

Les bacheliers ayant redoublé dans le secondaire ne redoublent pas plus souvent que les autres mais abandonnent plus vite leurs études

Les bacheliers n'ayant pas redoublé dans le secondaire passent un peu moins de temps que les autres dans les formations du premier cycle. Mais ces écarts restent assez faibles (figure 4). Le comportement des bacheliers ayant redoublé avant le baccalauréat ne se traduit pas par plus de redoublements après, mais par une plus grande fréquence d'abandon de leurs études

supérieures, comme l'indiquent leurs taux de réussite plus faibles (figure 5).

Par ailleurs, le parcours des bacheliers professionnels dans ce cursus est plus souvent émaillé d'années de redoublement, faisant passer leur temps moyen en licence à 4,2 ans (contre 3,4 ans pour les bacheliers généraux). À l'inverse, les différences entre bacheliers généraux et technologiques sont relativement faibles.

Enfin, les durées moyennes passées dans les formations sont légèrement moins élevées pour les bacheliers avec mention, quel que soit le parcours suivi, et ce, du fait d'une proportion de redoublement un peu moins forte que pour ceux sans mention.

Une obtention du diplôme de premier cycle largement déterminée par le parcours dans le secondaire

À l'issue de leur parcours dans le premier cycle de l'enseignement supérieur, plus

FIGURE 5 - Taux de diplômés selon la mention, série du baccalauréat et redoublement avant le baccalauréat

Caractéristiques	Mention		Série du baccalauréat			Redoublement avant le baccalauréat		
	Sans	Avec	Générale	Technologique	Professionnelle	Pas de redoublement	Un an	Deux ans ou plus
STS exclusivement ¹	58,9	69,4	84,7	67,7	45,3	69,9	62,0	51,0
STS-L3	34,6	ns	ns	62,7	ns	47,6	35,0	ns
STS-licence professionnelle	ns	ns	ns	68,2	ns	71,7	ns	ns
IUT sans réorientation ²	85,2	91,1	90,3	84,8	ns	92,2	82,4	ns
Licence sans réorientation ²	47,4	77,3	64,3	27,5	11,1	68,4	42,5	31,5
Licence-STS	68,0	67,3	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Autre formation-licence	44,0	ns	61,8	18,4	ns	59,8	29,6	ns
Autre formation-STS	46,6	66,6	ns	ns	ns	65,3	44,6	ns

¹ Le parcours STS exclusivement signifie que les étudiants ont suivi une STS sans se réorienter avant diplomation éventuelle et sans poursuite en licence ou licence professionnelle.

² Le parcours IUT sans réorientation (resp. Licence sans réorientation) signifie que les étudiants ont suivi un IUT (resp. une licence) sans se réorienter avant diplomation éventuelle.

Lecture : 34,6% des bacheliers 2008 sans mention ayant poursuivi leurs études après le baccalauréat dans une STS en continuant ensuite en licence ont obtenu leur licence. C'est le cas de 62,7% des bacheliers issus de la série technologique.

Champ : France métropolitaine

Source : MESRI DGESIP/DGRI SIES, panel de bacheliers 2008

FIGURE 6 - Taux de poursuite selon les mention, série du baccalauréat et redoublement avant le baccalauréat

Caractéristiques	Mention		Série du baccalauréat			Redoublement avant le baccalauréat		
	Sans	Avec	Générale	Technologique	Professionnelle	Pas de redoublement	Un an	Deux ans ou plus
STS exclusivement ¹	34,3	36,4	48,1	35,9	22,1	37,7	36,4	26,3
STS-L3	47,6	ns	ns	48,1	ns	56,8	36,6	ns
STS-licence professionnelle	24,0	17,7	ns	21,2	ns	21,2	ns	ns
IUT sans réorientation ²	84,5	88,8	90,2	77,9	ns	87,9	87,4	ns
Licence sans réorientation ²	53,5	75,5	65,0	49,4	43,5	64,7	63,1	58,7
Licence-STTS	61,0	67,4	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Autre formation-licence	18,2	ns	31,5	11,1	ns	31,3	29,7	ns
Autre formation-STTS	44,0	61,5	ns	ns	ns	57,7	38,4	ns

¹ Le parcours STS exclusivement signifie que les étudiants ont suivi une STS sans se réorienter avant diplomation éventuelle et sans poursuite en licence ou licence professionnelle.

² Le parcours IUT sans réorientation (resp. Licence sans réorientation) signifie que les étudiants ont suivi un IUT (resp. une licence) sans se réorienter avant diplomation éventuelle.

Lecture : les bacheliers 2008 sans mention ayant poursuivi leurs études après le baccalauréat dans une STS puis dans une licence sont 47,6 % à avoir poursuivi leurs études à l'issue de leur licence.

Champ : France métropolitaine

Source : MESRI DGESIP/DGRI SIES, panel de bacheliers 2008

de deux bacheliers sur trois (69,1 %) sont diplômés (figure 3). Ces taux varient sensiblement selon les trajectoires suivies. Avec 88,2 %, les formations en IUT aboutissent le plus souvent à un diplôme. En comparaison, les réorientations au cours du parcours se traduisent par des taux de diplomation faibles avoisinant les 50 %, à l'exception notable de la réorientation « Licence vers STS » où le taux (67,9 %) est comparable à celui des étudiants admis directement en STS après leur baccalauréat.

Les bacheliers issus de la filière générale sont beaucoup plus diplômés que ceux de la filière technologique qui eux-mêmes sont plus diplômés que ceux de la filière professionnelle (figure 5). Pour les cursus en STS sans poursuite en licence ou licence professionnelle, le taux de diplômés parmi les bacheliers généraux s'élève à 85 %, contre 68 % pour les bacheliers technologiques et 45 % pour les bacheliers professionnels. Ces taux de réussite très contrastés selon la série du baccalauréat se retrouvent aussi dans le parcours licence. De fait, les bacheliers généraux y réussissent plus que les bacheliers technologiques ou professionnels (respectivement 64 % de réussite, contre 27 % pour les bacheliers technologiques et 11 % pour les bacheliers professionnels). Le fait d'avoir obtenu une mention au baccalauréat est un autre marqueur fort sur le parcours dans l'enseignement supérieur. Parmi les bacheliers ayant eu un parcours en licence, le taux de diplômés pour les bacheliers sans mention est de l'ordre d'un sur deux, contre plus de trois sur quatre pour les bacheliers avec mention.

Enfin, avoir redoublé avant le baccalauréat joue sensiblement sur les taux de réussite.

Par exemple, dans le parcours « licence sans réorientation », plus de deux bacheliers sur trois n'ayant pas redoublé dans l'enseignement secondaire obtiennent la licence, contre moins d'un sur trois parmi les bacheliers ayant redoublé au moins deux années.

La filière de poursuite après l'obtention du premier diplôme du premier cycle fortement conditionnée par la mention au baccalauréat

Parmi les diplômés d'un BTS, d'un DUT ou d'une licence, 63 % poursuivent des études au-delà de l'obtention de ce diplôme. Le caractère professionnalisant du BTS et de la licence professionnelle conduit à des taux de poursuite d'étude relativement faibles : 35 % pour les diplômés d'un BTS seul et 21 % pour ceux possédant un BTS et une licence professionnelle. Le cas de la réorientation « Licence vers STS » amène à des taux de poursuite légèrement plus élevés, tandis que la double diplomation « BTS puis licence » conduit à un taux de poursuite (51 %) intermédiaire entre la diplomation d'un BTS ou d'une licence seuls. Au global, 57 % des diplômés d'un BTS poursuivent au-delà de ce premier diplôme. Parmi les bacheliers restants, avec 30 % de taux de poursuite, ce sont ceux ayant suivi le parcours « Autre formation (écoles spécialisées, CPGE...) – licence » qui poursuivent le moins. À l'opposé, en lien avec un taux de diplomation élevé, le taux de poursuite après un DUT approche de 87 %.

Les taux de poursuite sont très contrastés selon le type de baccalauréat obtenu : près d'un bachelier général sur deux pour

suit après la STS, contre un sur trois issus de la filière technologique et un sur cinq en provenance de la filière professionnelle (figure 6). Ces différences sont plus accentuées encore à l'issue du cursus de Licence. Par ailleurs, les bacheliers ayant redoublé avant d'obtenir leur baccalauréat ont un peu moins tendance à poursuivre après la validation du premier cursus d'études dans le supérieur.

La mention obtenue au baccalauréat influe aussi positivement sur la poursuite des études. Là encore, l'effet le plus sensible se retrouve au niveau du parcours de licence, à l'issue duquel les bacheliers ayant eu une mention sont trois sur quatre à poursuivre, contre un peu plus d'un sur deux parmi ceux n'en ayant pas obtenue. Pour les parcours exclusivement en STS ou sans réorientation en IUT, la mention joue sur la poursuite, non plus tant en termes de taux qu'en termes de formation suivie. En effet, elle incline les titulaires d'un DUT à poursuivre davantage en écoles d'ingénieur ou de commerce (34 % des poursuites contre 26 % pour les bacheliers sans mention) plutôt qu'en licence professionnelle. Pour le parcours « STS exclusivement », la situation est similaire : les détenteurs d'une mention poursuivent plus souvent en écoles d'ingénieur ou de commerce de niveau bac +4 ou 5 ou en formation à l'étranger (40 % contre 35 %), tandis que ceux qui en sont dépourvus complètent plus fréquemment leur parcours par une formation paramédicale (10 % contre 7 % parmi ceux ayant une mention).

Juliette Ponceau,
MESRI-SIES

Pour en savoir plus

- Fouquet S., 2013, « Réussite et échec en premier cycle », *Note d'information* n° 13.10, MENESR DGESIP/DGRI SIES
- Gautier C., 2016, « Professionnalisation et poursuite d'études », *Céreq Echanges* n° 3, GTEC-Céreq
- Papagiorgiou H., Ponceau J., 2018, « Parcours dans l'enseignement supérieur : devenir des bacheliers 2008 ? », *Note d'information* n° 18.06, MENESR DGESIP/DGRI SIES

Encadré 1 : Sources et définitions

Cette étude s'appuie sur le panel de bacheliers 2008 mis en place par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESRI). L'objectif général de cette enquête est de décrire les choix d'orientation et les parcours de tous les bacheliers, quelles que soient les voies dans lesquelles ils s'engagent. Un échantillon de 12 000 bacheliers 2008, qui étaient scolarisés dans un établissement public ou privé de France métropolitaine en 2007-2008, a été sélectionné dans les fichiers du baccalauréat sur la base des critères suivants : série de baccalauréat (à l'exception des séries agricoles), âge, mention au baccalauréat et sexe. L'interrogation a eu lieu chaque année à partir du mois de mars 2009 et jusqu'en juillet 2015. La dernière enquête, collectée au cours de l'année 2015, s'est faite uniquement sur internet ce qui a conduit à un taux de réponse de l'ordre de 50 % (bien plus faible que pour les enquêtes précédentes qui alliaient réponses par internet, papier ou téléphone). Ces résultats ont donc été complétés grâce à un appariement avec les données administratives dont

dispose le MESRI dans le cadre du Système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE). Ainsi, les informations ayant trait à la formation suivie et à la réussite à un diplôme ont pu être mobilisées pour 80 % des individus du panel encore en formation l'année précédente (i.e. l'année 2013/2014).

Les parcours dans l'enseignement supérieur présentés dans cette étude se limitent aux bacheliers ayant poursuivi en STS, IUT ou licence dans les deux années suivant l'obtention de leur baccalauréat. Ce choix est motivé par le fait que la plage de données disponible est assez courte (six années pour l'obtention d'un diplôme), rendant impossible l'analyse des durées pour obtenir des diplômes de niveau supérieur à bac + 2 ou bac + 3. Ce champ d'étude concerne de l'ordre de deux tiers des bacheliers (13 % ne poursuivant pas dans l'enseignement supérieur à la suite de leur baccalauréat et 23 % poursuivant dans d'autres formations ou des formations ne relevant pas de l'enseignement supérieur).

Encadré 2 : Méthodologie

Les parcours et les durées associées à ces parcours peuvent varier sensiblement selon certaines caractéristiques des bacheliers. Pour mettre en évidence ces variables, une régression logistique expliquant la réussite au diplôme a été faite pour chaque type de parcours (figure 7). À la lecture des résultats, ce sont principalement la série du baccalauréat, la mention obtenue au baccalauréat et le fait d'avoir redoublé avant le baccalauréat qui ressortent comme

facteurs explicatifs. Les indicateurs de cette étude (taux de réussite, taux de poursuite et durées jusqu'à l'obtention du diplôme) ont donc été déclinés selon les différentes modalités de ces trois variables.

FIGURE 7 - Variables expliquant la réussite au diplôme préparé

Type de parcours	série du bac	mention	retard au bac	sexe	CS père	CS mère	taille commune résidence bac
STS exclusivement ¹	***	***	***	ns	**	ns	ns
STS-L3	ns	*	ns	ns	ns	ns	ns
STS-licence professionnelle	ns	**	ns	ns	ns	ns	ns
IUT sans réorientation ²	ns	ns	**	ns	ns	ns	ns
Licence sans réorientation ²	***	***	***	ns	ns	ns	ns
Licence - STS	ns	ns	***	ns	ns	ns	ns
Autre formation - licence	***	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Autre formations - STS	ns	ns	**	ns	ns	ns	ns

¹ Le parcours STS exclusivement signifie que les étudiants ont suivi une STS sans se réorienter avant diplomation éventuelle et sans poursuite en licence ou licence professionnelle.

² Le parcours IUT sans réorientation (resp. Licence sans réorientation) signifie que les étudiants ont suivi un IUT (resp. une licence) sans se réorienter avant diplomation éventuelle.

*** significatif au seuil de 1 %

** significatif au seuil de 5 %

* significatif au seuil de 10 %

ns non significatif

Champ : France métropolitaine

Source : MESRI DGESIP/DGRI SIES, panel de bacheliers 2008